

SIMULAÇÃO DE UMA LINHA DE ENVASE EM REALIDADE VIRTUAL CONTROLADA POR CLP VIRTUAL VIA MODBUS TCP

Kelly Cristina Félix Machado
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0007-3887-1599

Prof. Dr. Josué Silva de Morais
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-1173-0669

Prof. Dr. Alexandre Cardoso
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-2023-9647

Resumo - O presente trabalho apresenta o desenvolvimento de uma linha de envase de garrafas simulada em ambiente de realidade virtual, controlada por um Controlador Lógico Programável (CLP) virtual e integrada por meio do protocolo de comunicação industrial Modbus TCP. A proposta está inserida no contexto da Indústria 4.0, explorando a convergência entre sistemas físicos e digitais por meio da utilização de simulação computacional, comunicação em rede e ambientes imersivos. A metodologia adotada compreende a modelagem tridimensional dos equipamentos industriais, a implementação da lógica de funcionamento do processo em um motor gráfico e o desenvolvimento da lógica de controle em linguagem Ladder no ambiente CODESYS. A comunicação entre os sistemas foi estabelecida utilizando o modelo cliente-servidor do protocolo Modbus TCP, permitindo a troca de dados em tempo real. O sistema foi validado em ambiente de realidade virtual, possibilitando a análise do comportamento dinâmico do processo e a verificação da lógica de controle implementada. Os resultados demonstram que a solução proposta é tecnicamente viável, apresentando potencial para aplicações em ensino, validação de sistemas e análise de processos industriais.

Palavras-Chave- Automação industrial; Realidade virtual; CLP virtual; Modbus TCP; Simulação.

SIMULATION OF A BOTTLING LINE IN VIRTUAL REALITY CONTROLLED BY A VIRTUAL PLC VIA MODBUS TCP

Abstract - This work presents the development of a bottle filling line simulated in a virtual reality environment, controlled by a virtual Programmable Logic Controller (PLC) and integrated through the Modbus TCP industrial communication protocol. The proposal is inserted in the context of Industry 4.0, exploring the convergence between physical and digital systems through computational simulation, network communication, and immersive environments. The methodology includes 3D modeling of industrial equipment, implementation of process logic in a game engine, and development of control logic in Ladder language using CODESYS. Communication between systems

was established using a client-server model via Modbus TCP, enabling real-time data exchange. The system was validated in a virtual reality environment, allowing analysis of the dynamic behavior and verification of the control logic. Results show the proposed solution is technically feasible, with potential applications in education, system validation, and industrial process analysis.

Keywords - Industrial automation; Virtual reality; Virtual PLC; Modbus TCP; Simulation.

I. INTRODUÇÃO

A busca por maior eficiência produtiva e competitividade tem impulsionado o avanço da automação industrial, especialmente em setores altamente dinâmicos como a indústria de bebidas. Nesse contexto, a etapa de envase se destaca como um dos principais pontos críticos do processo produtivo, exigindo elevado nível de sincronização entre equipamentos e controle preciso das variáveis operacionais. Qualquer falha nessa etapa pode resultar em perdas significativas, tanto em termos de produtividade quanto de qualidade do produto final.

Tradicionalmente, o controle de linhas de envase é realizado por meio de controladores lógicos programáveis, responsáveis por processar sinais provenientes de sensores e acionar atuadores de acordo com a lógica previamente definida. Esses sistemas operam com alto grau de confiabilidade, sendo amplamente utilizados na indústria devido à sua robustez e flexibilidade. A comunicação entre os dispositivos do sistema ocorre por meio de protocolos industriais padronizados, entre os quais se destaca o Modbus TCP, amplamente difundido por sua simplicidade e facilidade de integração.

Com o avanço das tecnologias digitais, surge o conceito de Indústria 4.0, caracterizado pela integração entre sistemas físicos e virtuais. Nesse cenário, ferramentas como simulação computacional e realidade virtual passam a desempenhar um papel estratégico, permitindo a criação de ambientes digitais capazes de reproduzir o comportamento de sistemas reais com alto nível de fidelidade. Essa abordagem possibilita a realização de testes e validações sem a necessidade de intervenção direta no ambiente físico, reduzindo custos e aumentando a segurança operacional.

Diante desse contexto, este trabalho tem como objetivo desenvolver uma linha de envase simulada em ambiente de realidade virtual, integrada a um CLP virtual por meio do protocolo Modbus TCP, de forma a permitir a análise e validação do processo em tempo real.

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A. Automação Industrial e Indústria 4.0

A automação industrial pode ser entendida como a aplicação de tecnologias com o objetivo de executar processos de forma autônoma, reduzindo a intervenção humana e aumentando a eficiência produtiva. Ao longo da evolução industrial, essa automação passou por diversas transformações, desde sistemas puramente mecânicos até sistemas altamente integrados baseados em tecnologia digital.

Com a consolidação da Indústria 4.0, observa-se a integração entre sistemas físicos e computacionais, formando os chamados sistemas ciberfísicos. Esses sistemas são capazes de coletar dados, processá-los e tomar decisões de forma descentralizada, promovendo maior flexibilidade e eficiência nos processos produtivos. Nesse contexto, a simulação computacional e a realidade virtual tornam-se ferramentas fundamentais para o desenvolvimento e validação desses sistemas.

B. Controladores Lógicos Programáveis

Os controladores lógicos programáveis são dispositivos fundamentais na automação industrial, responsáveis pela execução da lógica de controle dos processos. Seu funcionamento baseia-se no ciclo de varredura, no qual o sistema realiza a leitura das entradas, executa o programa de controle e atualiza as saídas. Esse ciclo ocorre de forma contínua, garantindo a resposta rápida do sistema às mudanças nas condições de operação.

A programação desses dispositivos é frequentemente realizada em linguagem Ladder, que apresenta uma representação gráfica semelhante a circuitos elétricos. Essa característica facilita a compreensão da lógica de controle e permite sua aplicação em sistemas industriais complexos. No contexto deste trabalho, a utilização de um CLP virtual permite simular o comportamento de um sistema real, possibilitando a validação da lógica de controle sem a necessidade de hardware físico.

C. Comunicação Industrial via Modbus TCP

A comunicação entre dispositivos industriais é um elemento essencial para o funcionamento de sistemas automatizados. O protocolo Modbus TCP destaca-se por sua simplicidade e eficiência, sendo amplamente utilizado em aplicações industriais. Ele opera sobre redes Ethernet e utiliza o modelo cliente-servidor, no qual um dispositivo cliente envia requisições a um servidor, que responde com os dados solicitados.

Nesse modelo, os dados são organizados em registradores, que podem representar entradas, saídas ou variáveis internas do sistema. A utilização desse protocolo permite a integração entre diferentes plataformas, como sistemas de controle e ambientes de simulação, conforme proposto neste trabalho.

D. Simulação e Realidade Virtual

A simulação computacional permite representar sistemas reais em ambientes digitais, possibilitando a análise de seu comportamento em diferentes condições. Quando associada à realidade virtual, essa simulação torna-se imersiva, permitindo a interação direta do usuário com o ambiente.

A realidade virtual tem sido amplamente utilizada na indústria para treinamento, validação de processos e desenvolvimento de sistemas. Sua aplicação possibilita uma melhor compreensão do funcionamento dos processos, contribuindo para a identificação de falhas e otimização de desempenho.

III. METODOLOGIA

A. Arquitetura do Sistema

O sistema desenvolvido baseia-se na integração entre três componentes principais: o ambiente de simulação, o sistema de controle e o módulo de comunicação, conforme ilustrado na Figura 1. O ambiente de simulação foi implementado no Unity, responsável por representar o processo de envase em um cenário tridimensional interativo. O sistema de controle foi desenvolvido no CODESYS, utilizando um CLP virtual programado em linguagem Ladder. A comunicação entre esses dois ambientes foi realizada por meio do protocolo Modbus TCP.

Figura 1: Estrutura de comunicação Modbus TCP entre o CLP virtual e o ambiente de simulação.

A arquitetura adotada segue o modelo cliente-servidor, no qual o CLP atua como cliente, enviando comandos e solicitando informações ao servidor implementado no Unity. Essa estrutura permite a separação entre a lógica de controle e a simulação do processo, facilitando o desenvolvimento e a manutenção do sistema.

B. Modelagem e Implementação da Simulação

A modelagem dos equipamentos foi realizada utilizando ferramentas de modelagem tridimensional, com o objetivo de representar de forma fiel os elementos de uma linha de envase. Os modelos foram posteriormente importados para o Unity, onde foram configurados e integrados ao ambiente de simulação, assim como mostra a Figura 2.

Figura 2: Ambiente tridimensional da linha de envase desenvolvido no Unity.

No Unity, foram desenvolvidos scripts responsáveis por implementar o comportamento dinâmico dos equipamentos. Esses scripts controlam o movimento da esteira transportadora, o acionamento das máquinas e a interação com os objetos do processo. A lógica implementada no ambiente de simulação foi projetada para responder diretamente aos comandos recebidos via comunicação Modbus, garantindo a sincronização com o sistema de controle.

C. Implementação do Sistema de Controle

O sistema de controle foi desenvolvido no ambiente CODESYS, utilizando um CLP virtual. A lógica de controle foi estruturada de forma sequencial, reproduzindo o funcionamento típico de uma linha de envase industrial, como mostra o trecho indicado na Figura 3. Foram consideradas as etapas de transporte, enchimento, selagem e rotulagem, garantindo a execução ordenada do processo.

Figura 3: Trecho da lógica de controle implementada em linguagem Ladder no CODESYS.

A comunicação com o ambiente de simulação foi realizada por meio da configuração de variáveis associadas aos registradores Modbus. Essas variáveis permitem que o CLP envie comandos ao sistema e receba informações sobre o estado do processo. A lógica de controle foi projetada de forma a garantir a operação segura e consistente do sistema, incluindo mecanismos de reinicialização e controle de estados.

D. Integração e Validação

A integração entre os sistemas foi realizada por meio da implementação de um servidor Modbus TCP no Unity, capaz de

responder às requisições do CLP. Durante os testes, foi possível verificar a comunicação em tempo real entre os sistemas, bem como a correta execução da lógica de controle.

A validação do sistema foi realizada por meio da execução da simulação em ambiente de realidade virtual, permitindo a análise do comportamento do processo e a identificação de possíveis falhas. Essa abordagem possibilitou uma avaliação mais completa do sistema, considerando tanto aspectos funcionais quanto visuais.

IV. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados obtidos demonstram que o sistema desenvolvido foi capaz de reproduzir de forma consistente o comportamento de uma linha de envase industrial, conforme ilustrado na Figura 4. A simulação apresentou funcionamento estável, com sincronização adequada entre os equipamentos e resposta coerente aos comandos enviados pelo CLP. A comunicação via Modbus TCP mostrou-se eficiente, permitindo a troca de dados em tempo real sem perdas significativas.

Figura 4: Execução da simulação com a linha de envase em operação.

Durante os testes, foram observadas limitações relacionadas ao desempenho gráfico da aplicação, especialmente em ambiente de realidade virtual. A necessidade de renderização em tempo real impactou a taxa de quadros, exigindo otimizações no ambiente de simulação. Também foram identificadas diferenças visuais entre o ambiente de desenvolvimento e a versão final da aplicação, relacionadas principalmente à iluminação e ao processamento gráfico, assim como indica a Figura 5.

Figura 5: Comparação de cores e sombras entre o ambiente de desenvolvimento (superior) e versão final (inferior)

Apesar dessas limitações, a utilização da realidade virtual

mostrou-se altamente eficaz para a compreensão do processo, permitindo uma análise mais intuitiva e detalhada do sistema. A abordagem adotada possibilita a identificação de falhas e a validação da lógica de controle de forma segura e eficiente, sem a necessidade de intervenção em sistemas físicos.

V. CONCLUSÃO

O desenvolvimento deste trabalho permitiu evidenciar, de forma clara e aplicada, o potencial da integração entre sistemas de automação industrial e tecnologias emergentes associadas à Indústria 4.0. A proposta de simular uma linha de envase em ambiente de realidade virtual, controlada por um CLP virtual e integrada via protocolo Modbus TCP, demonstrou-se não apenas viável, mas também altamente relevante do ponto de vista técnico e acadêmico.

A solução desenvolvida apresentou comportamento consistente, sendo capaz de reproduzir com fidelidade as etapas de um processo industrial real. A utilização do CLP virtual permitiu validar a lógica de controle de forma segura, enquanto a comunicação via Modbus TCP garantiu a integração eficiente entre os sistemas. Essa combinação evidencia que é possível desenvolver ambientes de teste robustos sem a necessidade de infraestrutura física complexa, reduzindo custos e aumentando a flexibilidade no desenvolvimento de soluções.

A incorporação da realidade virtual ao sistema representa um dos principais diferenciais do trabalho, proporcionando uma experiência imersiva que amplia significativamente a capacidade de análise e compreensão do processo. Essa característica torna a solução particularmente relevante para aplicações educacionais, permitindo que estudantes tenham contato com sistemas industriais de forma prática e interativa, além de possibilitar o treinamento de operadores em ambientes seguros.

Além disso, o trabalho contribui para a disseminação de conceitos associados à Indústria 4.0, demonstrando na prática a aplicação de tecnologias como simulação, integração de sistemas e comunicação em rede. A abordagem adotada pode ser expandida para diferentes tipos de processos industriais, abrindo caminho para o desenvolvimento de sistemas mais complexos e inteligentes.

Como perspectivas futuras, destaca-se a possibilidade de integração com sistemas físicos reais, permitindo a criação de

ambientes híbridos que combinem simulação e operação real. Também é possível explorar a aplicação de técnicas de inteligência artificial para otimização do processo, bem como melhorias no desempenho gráfico da aplicação, visando aumentar a eficiência e o realismo da simulação.

Dessa forma, conclui-se que o trabalho não apenas atinge seus objetivos, mas também apresenta uma contribuição relevante para a área de automação industrial, demonstrando que a integração entre realidade virtual, simulação e controle pode gerar soluções inovadoras, acessíveis e de grande aplicabilidade.

REFERÊNCIAS

- [1] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS (ABIA). Relatório anual da indústria de alimentos. 2025.
- [2] GROOVER, M. P. Automation, Production Systems, and Computer-Integrated Manufacturing. 3. ed. Pearson, 2010.
- [3] IWATA, K. et al. Virtual manufacturing systems as advanced information infrastructure for manufacturing. CIRP Annals, 1995.
- [4] PEREIRA, F.; JÚNIOR, A. Automação aplicada a processos industriais. Revista de Engenharia, 2023.
- [5] RIBEIRO, M. A. Automação Industrial. São Paulo: Érica, 2020.
- [6] ROGGIA, L.; FUENTES, J. Controladores Lógicos Programáveis: fundamentos e aplicações. 2016.
- [7] SAKURAI, R.; ZUCHI, J. Indústria 4.0: conceitos e fundamentos. 2018.
- [8] SACOMANO, J. B. et al. Indústria 4.0: conceitos e fundamentos. São Paulo: Blucher, 2019.
- [9] SANTOS, R. Análise de eficiência em linhas de envase. 2008.
- [10] TAPIA, J. et al. Industrial communication using Modbus TCP. 2023.